

CHORSU ESKI SHAHAR HAQIDA (HAR BIR MA'LUMOT O'SHA SHAXSNING O'Z TILIDA YOZILGAN) Ma'lumot va milliy aytimlar

Rahimova Iroda

**Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Tarix Va Filologiya Fakulteti
O'zbek Tili Va Adabiyoti Yo'nalishi 23.04 Guruh Talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717929>**

08.04.2024

Bu mani qizli uyim 50 yildan biri shuyoda yashiman, shotta tug'ilib usganman. Mahallamiz bizani juda yam chiroyli, obod, ko'rkam bugan oldin. Manbi masjidimizi o'rnida "zavod" bugan, o'zi asli tegi masjid bugan undan keyin zavod qilib qurib qo'yishgan. Zavoddan keyin 2000-yil masjid qurishgan. Xoja Ahror Valiy masjidi qurishgan. Xoja Ahror Valiy masjidi bugan, mahallamizda oldin patirchila, nonvoyla, somsachila, oshpazla asosan ahalimizga Uyg'uridan bugan, keyin Detiskimiri yoni buzilib katejla qurilgan. Pasda Hadradan kirishda Trans banki qatori kirib kevrishi katejlarni o'rni Tranvay Park bugan, Depo bugan. Undan keyin uyoqqa patqatlavan qib katejla qurishgan. Katejla qurgandan keyin, bizada Turg'unaka digan inson Mahalla kamisya buganla, uladan keyin Ergash aka, Saidolim aka, Isroil aka, Akmal aka keyin Fayzillaka buganla, hozirda bizani mahalla kamisyamiza raisimizga ayol kishi buganla. Chunki biza o'zimizga tanlab ayol kishi qiganmiza. Bizani mahalla uchun kuyib-pishib haqattan oldin Jensavet Maslahatchi buganla, juda kuyib-pishib mahallamiza uchun ko'p mehnatlari singani uchun biza ulani rais qilib saylaganmiza. Rais qilib saylaganimizadan keyin hozirda mana obod qilib, turizmga buziladigan mahallani turizmga qoldirib, turistla uchun bir chiroyli makon bo'lib qoldi. Bir yil davomida bir 9-10 oy davomida qurilish bo'ldi, qurilish buganidan keyin hammayoni chiroyli qib suvab, tomlani tug'illab, kambag'al xonadonlarimizni oilasiga yordam berib, mahallamizaga (20 milliard) pul o'tqazilgan o'sha pulni hisobidan hokimimizga, bosh vazirimizga keyin raisimizga yugur-yugur qilib, mahallamizada kotta qurilish qilib, ko'chalarimizga toshla yotqizib, burungi zamonda toshlada yurishgani uchun, hammasi yangi qilingan. Shu stalbalarimizni almashtirib berishdi, gazlarimizni, suvlarimizni, svetlarimizni hammasini yer ostidan kommunikatsiya qilib o'tkazib, boshqattan qayta qurilish qilib, ko'p odamga yordamligi tegan, lekin ko'p odamla yordamsizam qop ketgan odamlarimizga bo'ldi. Hammasi ideal darajada bo'ldi dib etomiman, ammo lekin yaxshi yordam ko'rsatib qo'ldan keguncha yugur-yugur qilib, ayol kishi boshi bilan kechayu Kunduz uxlamasdan yugur-yugur qilib bar bir bu kotta masulyat bu narsani har kimam qilomidi. Erkela bilan babbaravar kechasi bilan uxlamasdan boshqa qimasdan qurilish qildila. Man shu mahallani qiziman 50 yil davomida yashiman, qizimmi uzatdim, ota-onammi yerga berdim. Hozirgi kunda shu mahallada istiqomat qilaman, mahallamizda juda ko'p qiziq voqeala bugan. Oldin mahallamizda "tunkachila" bulardi, asosan tunkachila o'tirardi masjidi tegida, taqachila bugan. Botta xpkandoz mashnaqa milliy narsala boride, tarnov, xokandoz, chovli milliy narsala sotilgan. 2000-yili Masjid qurilganidan keyin chiroyli qilib maydon qilishgan. Maajid oldin (zavod bugan) zavodi turisida tegirmon bugan. Bizani mahallamizani tegidan o'z nomi bilan Chorsu suv o'tgan buloq suvimiza yam bor masjidimizni turisida. Bulog'imiza boridi ochig'idi, hozirgi kunda bulog'imiza yopu hozir fantan qib qo'yishgan, o'tiradigan dam oladigan maskan qib qo'yishgan. Mahallamiza juda ahl, mana bizani to'pikimizda man bironta insonni yomon diyomiman, har bitta odammi "no" tomoni bo'ladi bar bir lekin, asli mani to'pikimda shu " Gul bozor" mahallasini "Bildirish" ko'chasida 2 chi to'pikida umumam bir yomon insonni bilmiman. Mana 10 ta (o'n ta)

xonadon busa, 10 ta xonadonni Ichida biron tasi bir o'rishqoqligini bilmiman. Mahallamizadegi kelinla juda ozoda, o'ziga yarasha og'ir-bosiq (spakoyni) insonla, yomonini o'zi yo'q. Bizani ko'chamiza ahil yomon tomoni yo'q etomiman. Mahallamizada yomon insonlani bilmiman, bir birovni zarari teyadigan yomon insonlarimizga yo'q. Bizani ko'chamiza ahl yomon tomoni yo'q etomiman. Mahallamizada yomon insonlani bilmiman, bir birovga zarari teyadigan yomon insonlarimizga yo'q. To'g'ri o'zini haq-huquqlarini talab qiladiganlarimizga bor, bir hammasi ja (farishta) (spakoyni) og'ir-bosiq dijomiman turi hammasi o'ziga yarasha plyus(+) tarafi busa, minus(-) tarafi yam bo'ladi. Ideal insonla yo'q, o'zini haq-huquqlarini talab qiladigan insonlarimizga bor yo'q emas. Lekin bir-biri uchun kuyib-pishadigan, jon olib jon beradigan mahalla. Yigitlarimizga xudoga shukur yaxshi, mahallamizada (narkamanla, ko'chada o'rish to'palonla qiladigan) yigitlarimizga yo'q. Hamma yigitlarimizga yaxshi, uyim-joyim diydigan. Bizani mahallada ajrimla yo'q, man bir eshtmaganman mahallamizada ubu kim ajrashib, xotinini qo'yvorganini bilmiman. Biza qo'shnilarimizga bilan yig'ilib, ko'rishib, endi man kichkina qizligimdan bir-birimiznikiga chiqib, bayram bo'lishi shartmas o'zimiza yeg'ilib, yaxshi oqat qib, o'tirib, o'yin-kulgi qib, faqat ayolla o'zimiza mas ayol-erkelarimizga aralash o'tirib bir-birimizga tug'ilgan kunlaga bordi-keldi qib yuradigan ko'cha bizaniki. Bir-birimiznikiga kirdi-chiqdi qiladigan ko'cha, lekin bitta ikta yengilarimizga bor ko'chamizada, ula uchun javob beromimizga ula hali yengi. Onamla yam o'tib qoldila dekabrda, onam o'tganlarida haqqatan shokga tushib qoldim, yaxshi yam shu qo'shnilarim borekan yugurib-yelib, mahallamizada Tursunoy dgan opa borla, qishi kuni sovuda chopib chiqib man o'zim yuvib beraman qilib, masalan yordam berib yuviqchili qilib. Bitta manga mas, boshqa oilalaga yam shunaqa yordam berib yuradigan ayolladan biri. Parida opa dgan ayol bulardi (kinnachi) kinnachidila xudo rahmat qisin (o'ttila) juda yaxshi ayolidila, o'tirib hammaga yo'l-yuru ko'rsatardila, maslahatla berardila, yaxshi yo'lga solardila, qizlarimizani bosardila unaqa mas mamnaqa dib. O'zlari 1-chi guruh nogironidila yurmasdila, o'tirib qogandila, lekin juda mahallaga ko'p yordam, maslahat berardila. Atrofimizda boqcha, maktabla yetarli, masalan: o'zimmi farzandlarimam, jivanlarimam 42-maktabda o'qigan. Bu maktab 1936-yildan biri bor maktab, payti keganda o'zimmi adamla yam o'qiganla u maktabda. Adamladan keyin biza o'zimiza o'qidi, farzandla o'qishdi, bizani farzandlani farzandi yam o'qishadi xudo xolasa. Rus maktab (chapayev maktab) oldin "Shkola Gimnaziya" bugan, atrofida yana Xitoy maktabi bor, 59-maktab bor, jar bor, buyoda bozor, Detski mir, teatr, sirk bor. Man o'zimmi mahallamdan faxrlanaman, 100 ta zo'r mahallaga (zamonaviy) mahallaga ko'chishi xolamiman, chunki bizani mahallamiza Shahar markazi dib hisoblaman. Butun dunyo tanidi O'zbekiston (Toshkent) dagi Chorsuni. Keyin shu markazimizga har bir inson kelishga harakat qilib, intiladi. Mahallamiza eski busa yam, qadimgi busa yam fayzli! Xohlen vodiy, Turkiya, Germaniya, Yevropa, Amerika din Toshkent Chorsusini hamma eshtgan, hamma biladi. Ayni Kukaldosh maschitimizani biladi, juda ko'pchili biladi. Xoja Ahror Valiyini bilamagan taqdirda yam Kukaldoshimizani ko'pchili biladi. Oldingi Tranvay Depoyimizani yam bizani qari insonlarimizga bilishgan mana bizani hozirgi yoshdagi 50-60 yoshdagi insonla yam o'sha Tranvay Depoyimizani bilishadi, Detski Mirimizani bilishadi, Chorsu bozorimizani bilishadi, asosiy bizani joylarimizani bilishadi. Oqat bozorimizga juda mashxur, hamma oqatla bor, bizani oqat bozorga kemagan xalq yo'q dib hisoblaman.

SUXBATDOSHIMIZ: Abdullayeva Shaxzodaxon Qahramonovna 1975-yil.

MANZIL: Chorsu Eski Shahar Gul bozor mahallasi "Bildirish" ko'chasi.

2 chi suxbatdoshimiz shu manzildan.

08.04.2024 12:59 da.

Man bu mahallani yaxshi ko'raman, eski qiyshu uyda boride, haligi somon suvog'I ko'chib ketib, sinch dovol yog'ochlari chiqib turardi. U paytda hamma qo'ldan kegan cha devori yopishtirgan, qurgan. Qiyshu ko'chala, machitla temirxonedi botla, tunkachila bo'lardi. Anu kotta machitta Story baza bo'lardi, quruvchilani bazasi: truba, g'isht shunaqala bo'lardi. Mana manbitda 3-4 ta bazasi bo'lardi, hozi nimadir qurishvoti mayli buyursin (turistlar uchun hotel-mehmonxona). Hozi ko'chalarimiz 1 yil qiyinchili bo'ldi, lekin hozi mana ko'rib turibsila yaxshi bo'ldi. Turistla o'sha voxtda yam yurardi, turistlani ko'pro qiyshaygan eshigi yoqardi, yoki tandir ko'rmagan ula silaga, bizaga oddiy narsa, ulaga juda qizu bu tandir, qanaqa qilib loyi Ichida non pishadi o'shalani tomosha qilishardi. Botta tosh ko'cha bo'lardi, man keganimda 1966-yil. Tosh terilganidi, hozi ancha ko'tarildi, xullas buyodan qovun, tarvuzla o'tardi botta ot-aravada ob o'tishardi. Turida bozorga yo'l boridi, hoziram bor ot-arava yurmidi shunaqa. Shu 1966 yil esimmi taniganimdan biri shottamande, o'zi boshqa yoda tursamam bar bir mashetga kemasam bumidi. 4 ta bolam bor, 14 ta navaram bor, botta 1 ta o'g'lim bor, 3 ta navaram siladaka qizla turadi. Man ko'p joylaga boraman, O'zbekiston buyicha yam bar bir Eski shaharga boramande, yengi shahardan hich nima ob bumidi, qizig'I yo uni manga 1000 qavat bumidimi milliy bar bir odammi o'ziga tortadi. Paxta devorla, sumor g'ishtla, shu g'ishtlani odamla duo o'qib eshilarini keyin joyidan olib, sumkaga solib tavarru narsa dib uyga op ketishgan. Bu kimgadir yoqadi, yana kimdir yengiliga intilarkande. Man 1985-86 yili Yevropada bup keldimde, umumam manga qizig'I yo'q, unda topomadim qizu narsa. To'g'ri ulani yam eski shoxona binolari, Moskvaga borsela yam qizil maydonni ko'rib vay divorasila, lekin o'zimizanikiga yetmidi. Eski Juva bozori diyilardi, tartibsiz, hoziram telefonda bolla tashashadi tartibsiz jannaqa tozamas, o'sha manga yoqadi. Qovinchila o'tirardi, shoptoli sotardi, boshqa nimala sotardi. Luboy dehqonga borib, amaki bitta qovun suyib berin tekinga dsam kee o'g'lim dib suyib berardi. Hozir 1 ta tuti yeb ko'rsen uuu dib tishini sindirvoladi, ko'rdin man buni parqini ko'rvotgan odammande. Man bollaga yam ko'p gapiraman, oldin mamnaqaydi, oldin manbi nonvoyga kirardidee yoshlida 1 ta non berin dib etolirdi bervorardi. Endi ula "ichi boy" odamla bugande, ilgarigi odamla ichi boy bugan, hozirgi odamlani ichi "kambag'al". Bilmadim bu yaxshimi yomonmi, manga o'sha ichi boyla yaxshidide. Endi sila sabr bilan farqini ko'rasila mande busela, nima bup ketadi. Mahallamiz juda tarixiy mahalla, tag'inam asromadu, gos arxivga kiritishudi, keyin mustaqil bo'ldu hamma o'zini xolaganini qib ketdi. Axiri keyin tarixiy mahalla qib turistla uchun turistik mahalla qib qo'yishdi. Lekin o'sha eski, qiyshu, turpo, loy ko'chala buganida yam turistla yurardi. Germaniyali bitta turist bilan gaplashdim, shu turist nemisekan mandan yaxshi bilarkan mahallani. Qatta nima borligini, qaysi qachon qurilganligini, kim orqali qurilganligini man qoyil qop kettim. Mahallamiz hali 100 % bitmadi (70% bitdi) yopilmagan joyla bor tomlada. Qop ketgan joylani yopish harakatidamiz.

SUXBATDOSHIMIZ: Mengliyev Jovdad.

12.04.2024

"ALLA"

Alla aytay jonim bolam uxlab qolgin alla

Shirin allam tinglab asta orom olgin alla

Ko'zim nuri, qalbim turi

Omon bo'lgin alla.

Katta bo'lsang, baxtli bo'lsang
Shudir baxtim jonim bolam
Yiqilmagin, qoqilmagin omon bo'lgin
Jonim alla
Allayo alla, allayo alla.

14.04.2024

KINNA SURASI (DUOSI)

Bismillohu rahmonu Rahim

Alloximma rabbinnos musxib ulbas ishvi anta shofilo shofi illo anta shifo loyiqdur sukman.

Kinna kirgan bo'lsa chiqqo chiq
Toshlarga bor, tog'larga bor
Suqlangan bo'lsang chiqqo chiq shuf shuf shuf....

(pichoq, non, pul) boshdan, yelkadan aylantiriladi.

19.04.2024

“ZANGI OTA TUMANI”

Man 1953- yilman 71 ga kiraman, Yangi yo'lda Abu Ali Ibn Sino meditsina texnikumi bo'lardi o'shatti bitirib 73-yil bitirgan busam, 73-yil Gematologiya qon qo'yish institutiga ishga kirganman. 41- yil ishladim, 50 yoshda pensiyaga chiqdim, 60 yoshgacha ishladim, pensiyadan keyin yana 10 yil ishladim. Hozirda pensiyada dam ovomiza, 4 ta bolam bor, xo'jayinim 1 yil bo'ldi o'tib qoldila, ula yam o'qtuvchi bup saphozi maktabida 30 yil (inglis tilidan) dars berganlar. O'g'illarim-qizlarim hammasi oliy ma'lumotli, hammasi davlat Ishida ishlidi. Bu mahallaga 74-yil kelin bup keganman, qaynatamam o'qtuvchi buganla, o'zimmi adamam o'qtuvchi buganla. Shu 74-yildan biri Zangi ota qishlog'ida yashimiz, xudoga shukur hatotimiz yaxshi yomonmas. Ilgarigi biza yashagan payt bilan hozirgi yoshlani hayotini o'rtasida juda kotta farq bor, biza paytda bunaqa gazla bumagan sharoitla uncha bumagan, pechkala ko'mirla yoqardi, molla boqardi. Mana endi yoshla baxtli busin hamma narsa bor. Bu yil Umralaga borib keldim, 21-dekabr ketgan busek 5-yanvarda qaytib keldik. Hayotimiz yaxshi: gazla bor, to'kla bor hayotimizdan juda yam xursanman. Biza yam o'sha paytda qiynalmaganmiza amallab yashab o'tganmiza. Ishlagamman bolla kotta buvoti o'qitish kere dalaga qulupnay ekanman. Bollani shunaqa qib o'qitganmiz, kontrak to'lagammiza kam bumadi. Endi bollarimiz kotta bup yonimizaga kirib, endi biza pensiyaga chiqib mazza qib damlani olib, navaralari yetelab kotta qivomiz.

YOSHLARGA NIMA MASLAHAT BERASIZ, BAXTLI OILA BO'LISHI UCHUN? Deb savol berdim

Yoshlaga etamanki sabr qilila, sabri tegi oltin diydi. Sabr qib yashasa mana bizaga uxshab hayot kechiradi, o'g'il-qizlari ko'p bo'ladi, ishlari yurishadi, erini yam omadini beradi, topganlariga baraka beradi.

-Barcha xalqimizni duo qildilar, yurtimiz tinch va farovon bo'lsin deb go'zal duolar qildilar.

Buvijonimizdan so'ngida ALLA aytib berishlarini so'radim.

“ALLA”

(nabiralariga atalgan)

Alla aytay jonim bolam

Shirin qo'zim alla

Shirin bolamning aziz bolasi

Kotta bo'lsin jonim bolam.

Jonimga darmonim bolam

Bolam desam yuraklarim

To'lqinadi jonim bolam

Aziz bolamning Shirin bolasi

Kotta bo'lsin jonim bolam.

Elga-yurtga xizmat qiladigan

Ilmli-bilimli bola bo'lgin

Jonim bolam, asal bolam

Shirin bolam, jonajonim bolam.

Kotta bo'lgin, umriginang

Uzun bo'lsin jonim bolam

Jonimga darmonim bolam

Shirin qo'zichog'im bolam.

Allalarda orom olgin

Oromo lib baxtli bo'lgin

Ota-onang rohating ko'rsin

Jonim bolam, azizim bolam

Shirin qo'zim bolam.

Onaginang o'rgilsin sani Shirin

Joningdan jonim bolam

Uxlab turgin orom olgin

Yotib tursin onaginang

Uxlab turgin bolaginam

Jonim bolam, jonimga darmonim bolam.

XULOSA: Har bir ma'lumot va har bir suxbatdosh bilan bo'lgan munosabat undagi samimiylilik insonda o'zgacha hislarni paydo qiladi, qaydir ma'noda Yurtiga va Eliga bo'lgan faxr tuyg'usi. Ko'p insonlar suxbat qurishni istashmadi fikrimni aniq tushuntirib bera olmayman gapira olmayman deb xijolat tortib suxbat qila olmadilar. Ha albatta buni to'g'ri tushunamiz,

bizning ayollarimizda nafasat, uyatchangli xos bo'lgan hislatlar. Yana bir anglanim shu bo'ldiki bizning millat vakillari samimiy va bolajon, mehmondo'st xalq bunga amin bo'ldim. Tashrif buyurgan xonadonimga ikkinchi marotaba yana taklif etishdi va maroqli suxbat olib bordik. Beixtiyor suxbatni boshlar ekanmiz barcha yoshlik navqironlik paytidan so'z boshlashni istadi. Umr xuddi oqar suvdek, tezda o'tib ketadi uni ortga qaytarib bo'lmaydi. Bu ozmi ko'pmi umrni chiroyli va mazmunli yashab o'tmoq lozim, chunki hayotga bir marotaga kelamiz!

“O'ZBEGIM”

O'zi kiymay kiydirgan

O'zi yemay yedirgan

O'zi tinmay farzandim degan

Mehri daryo O'zbekim!

INNOVATIVE
ACADEMY